

INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YUQORI MALAKALI, ZAMONAVIY XOTIN - QIZLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Abdusamatova G.Z

Toshkent amaliy fanlar universiteti Informatika kafedra o'qituvchisi

abdusamatovagulchexra04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271914>

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalar asosida yuqori zamonaviy malakali xotin-qizlarni jamiyatga tayyorlash va ularni amalga oshirish usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, bulutli texnologiya, SMM, LMS, buyumlar interneti.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абдусаматова Г.З.

Преподаватель кафедры информатики Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация: В статье освещаются методы подготовки и внедрения в общество высококвалифицированных женщин на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, облачные технологии, SMM, LMS, интернет вещей.

CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED, MODERN WOMEN BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY

Abdusamatova G.Z.

Lecturer at the Department of Informatics of the Tashkent University of Applied Sciences

Annotatsion: The article highlights the methods of training and introducing highly qualified women into society based on digital technologies.

Keywords: digital technologies, cloud technologies, SMM, LMS, Internet of things.

KIRISH

Axborot jamiyatda ro'y berayotgan eksponensial jarayonlar, raqamli iqtisod, mehnat bozorida global raqobat ta'lim oluvchi va mustaqil foydalanuvchilarning raqamli tayyorgarligini oshirish uchun turli xizmatlarini taklif qilish, innovatsion tafakkur, shaxsning hayot davomida o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi anglash motivatsiyasini shakllantirish, bilim konstruksiyalarini uzluksiz yangilashni taqozo etadi. XXI asrda raqamli texnologiyalar dunyoning konseptual semantikasini, shaxsning tafakkur tarzini o'zgartirib, yangi ijtimoiy-madaniy voqelikni shakllantirdi.

Raqamlashgan zamon butun dunyoda xotin-qizlarning hayotini tubdan yaxshilash uchun yangi va misli ko'rilmagan imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarini, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tizimlarni jadallik bilan

o'zgartirmoqda hamda ko'p vaqtdan buyon bir chekkaga chiqib qolgan ayollar va qizlar o'zlarini o'nglab olishlari uchun yangidan-yangi tayanch nuqtalarini yaratmoqda.

MUAMMO VA YECHIMLAR

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir inson faoliyati uning ma'naviyati, dunyo qarshiga zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarni ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar sohasidagi samarali faoliyatga keng jalb qilish, ayniqsa, dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun, bir tomondan, yurtimiz ayollari va qizlarining ilm-fandagi faolligini xalqaro miqyosda kuchaytirish, ikkinchi tomondan, ta'lim va ilm-fan sohalarida gender tenglikka erishish nihoyatda zarur. Xotin -qizlarimizni uy sharoitida ham til o'rganish, ilm olish, tadbirkorlik qilish imkonini beruvchi bir qancha informatsion kommunikatsion texnologiyalar mavjud bo'lib, bular SMM (ijtimoiy tarmoq marketingi) SMM biznesda xotin -qizlarimiz youtube platformalaridan (turli andozlar, pshriqlar, to'qimachilik va boshqalarni) o'rganish orqali o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chib turli mah'sulotlarni yaratish, rivojlantirish, undagi mahsulot va xizmatlarni sotish sonini ko'paytirish, mijozlarni veb-saytga o'tishini oshirish uchun odamlar foydalanadigan tarmoqlardan, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, unumli foydalanishdir. LMS (Learning Management System) platformalarini yoki bulut texnologiyalaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu tarmoqlar orqali turli jarayonlarni o'rganish pshriqlar, mahsulotlar, to'qimachilik faoliyatlari, online darslar va boshqa ko'plab imkoniyatlardan maqsadli foydalanishlari orqali o'zlarining imkoniyatlarini keng ommoga targ'ib qilishlari mumkin bo'ladi. Bugungi iqtisodiyot davrida har birimiz o'zimizning qoblyatlarimizgan keng foydalanishimiz va qolaversa zamonaviy texnologiyalar asrida bilimlar hajmining dunyo taraqqiyoti bilan hamnafas bo'lishimizni taqoza etmoqda. Bundan tashqari ayol bilimli bo'lsa, tarbiya qilgan farzandlari zukko, salohiyatli bo'ladi. Yanada muhimi, ayol ilmi bo'lsa, millat ilmi bo'ladi.

Ijtimoiy tarmoq marketingi (SMM) nafaqat brendni rivojlantirish uchun yaxshi usul, balki mijozlarni biznesga jalb qilish, ular yozayotgan izoh va so'rovlarga javob berish, mijozlarning tanqidlari va noroziliklarini qabul qilish va bu orqali biznesdagi kamchiliklarini bartaraf etish imkonini ham beradi. Radio, televidenie,

gazeta va jurnallar kabi an'anaviy ommaviy axborot vositalaridan farqli o'laroq, ijtimoiy tarmoqlar mijozlar va bizneslarni o'zaro muloqot qilishlariga imkon beradi. Umuman, ijtimoiy tarmoqlar tufayli mahsulot va xizmatimiz haqida mijozlar fikrini olish har qachongidan ham osonroq bo'ladi. Bugungi informatsion texnologiyalar – buyumlar interneti (Internet of Things, IoT) Ko'pgina maishiy texnikaning elektr tarmog'iga ulanganligi odatiy holdir,

lekin asta-sekin jismoniy dunyoning tobora ko'proq ob'ektlari Internetga ulanadi, bu esa ma'lumot to'plash va hatto ushbu ob'ektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Darhaqiqat, Internetda ob'ekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o'z ichiga olgan va

Internet orqali ob'ektni boshqarish imkonini beruvchi jismoniy ob'ektning virtual nusxasi paydo bo'ladi. Buyumlar internetiga misol qilib, inoteatrdagi royektor kabi qurilma texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik va rejadan tashqari ta'mirlash doirasida almashtirilishi kerak bo'lgan ehtiyot qismlar ro'yxati haqida signal yuboradi.

TAKLIF VA MULOHOZA

Yuqoridagi fikr va yechimlardan kelib chiqqan holda xotin-qizlarimizni jamiyatga har tomonlama etuk va zamonaviy shaxs sifatida olib kirishimizda informatsion texnologiyalarining o'rne muhimdir. Bunda mahallarda xotin -qizlarmizni kasbga tayyorlash treninglar, texnologik markazlar va boshqalarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki informatsion texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent – 2016. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
2. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
3. S.S.Jumanazarov, M.Masharipov va boshqalar “Talim jarayoniga AKT”. T.:2019yil
4. A.Mahkamov, M.Masharipov “Talim jarayoniga AKT qo'llash”. T.:2021yil